

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

SOHANI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI: “YASHIL IQTISODIYOT” VA EKOLOGIK XATARLARNI KAMAYTIRISH

Xojiboqiyeva Nigina O‘tkir qizi

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali
Iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi*

E-MAIL: xojiboqiyevanigina@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy jamiyatda ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanishni ta‘minlash maqsadida “yashil iqtisodiyot” tamoyillari va uning sohaga ta‘siri yoritilgan. Yashil iqtisodiyot tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni targ‘ib qilish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni ko‘zda tutadi. Mazkur tamoyil nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikka ham katta hissa qo‘shadi. Ushbu maqola ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish, barqaror energiya manbalaridan foydalanish va ishlab chiqarish sohasida ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish yo‘nalishida dolzarb muammolar va yondashuvlarni tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish, energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish, tabiiy resurslar, ekologik toza texnologiyalar.

Hozirgi kunda tabiatni muhofaza qilish, energiya resurslaridan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish global miqyosdagi dolzarb masalalardan biri bo‘lib qoldi. Ko‘pchilik mamlakatlar zamonaviy rivojlanish tamoyillariga amal qilishda “yashil iqtisodiyot” tushunchasini joriy etishni muhim deb biladi. Yashil iqtisodiyot atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash va odamlar farovonligini oshirishni o‘z oldiga qo‘ygan. Zamonaviy davrda iqtisodiy rivojlanish bilan birga ekologik muammolar ham keskinlashmoqda. Iqlim o‘zgarishi, resurslarning kamayishi, ifloslanish va boshqa ekologik tahdidlar global miqyosda jiddiy xavflarni keltirib chiqarmoqda. Bu sharoitda “yashil iqtisodiyot” tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil iqtisodiyot, tabiiy resurslarni saqlab qolish, energiya samaradorligini oshirish va tabiiy muhitni muhofaza qilishga qaratilgan iqtisodiy faoliyatni anglatadi.

“Yashil iqtisodiyot” atamasi 1990-yillarda ekologik inqiroz va global iqlim o‘zgarishi kabi muammolarni hal qilishga intilish natijasida paydo bo‘lgan. Uning asosiy maqsadi iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida tabiatga zarar yetkazmaydigan, ekologik xavfsiz va qayta tiklanadigan resurslardan foydalanishni joriy etishdir. Bunda energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni qayta ishlash, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish tamoyillari asosiy hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot energiya manbalarining muqobil shakllaridan foydalanishni, yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlar yordamida resurslarni tejashni rag‘batlantiradi.

Zamonaviy sanoat va texnologik rivojlanish ko‘plab ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Havo va suvning ifloslanishi, chiqindilarni noto‘g‘ri yo‘q qilish, kimyoviy moddalar va plastik chiqindilar tabiatga katta zarar yetkazadi. Ekologik xatarlarni kamaytirish uchun, dastlab ekologik xavf-xatarlarni aniqlash va ularni minimal darajaga tushirish zarur. Bunda texnologik yangiliklar, chiqindilarni qayta ishlash, ko‘mir, neft kabi energiya manbalarini muqobil manbalar bilan almashtirish katta ahamiyatga ega.

Masalan, quyosh, shamol, gidro va biomassa kabi barqaror energiya manbalari ekologik tozalikni saqlashga va chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Ular energiyani qayta tiklash orqali resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, ko‘plab ishlab chiqarish korxonalarini uchun “yashil” standartlarga mos keladigan ekologik toza texnologiyalarni joriy etish talab etiladi.

Yashil iqtisodiyot faqat ekologik emas, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarni ham qamrab oladi. U odamlar hayot sifatini oshirishga, sog‘lom va xavfsiz turmush tarzini ta‘minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqarish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish orqali ish o‘rinlari yaratiladi va iqtisodiy o‘sish rag‘batlantiriladi.

Sohani rivojlantirishning zamonaviy tamoyillari sifatida “yashil iqtisodiyot” va ekologik xavfsizlikka e‘tibor berish barqaror rivojlanishning muhim elementlaridan biridir. Bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan sa‘y-harakatlar nafaqat ekologik xavf-xatarlarni kamaytirishga, balki iqtisodiy va ijtimoiy farovonlikni ta‘minlashga ham xizmat qiladi. Kelajakda yanada samarali va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish orqali yashil iqtisodiyotning sohaga ta‘siri yanada kuchayishi kutilmoqda. Shu sababli, davlatlar va korxonalar bu boradagi sa‘y-harakatlarni kuchaytirishlari va resurslardan oqilona foydalanish tamoyillarini qo‘llab-quvvatlashlari zarur. Yashil iqtisodiyot va ekologik xatarlarni kamaytirish zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismi hisoblanadi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash orqali kelajak avlodlar

uchun xavfsiz va barqaror muhit yaratish mumkin. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalda qo'llash va ekologik xavflarni kamaytirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish har bir mamlakatning rivojlanish yo'lida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan.
2. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. UNEP.
3. OECD. (2010). *Green Growth Strategy*. OECD Publishing.
4. World Bank. (2012). *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank.
5. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.
6. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
7. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
8. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
9. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – Т. 7. – С. 22-25.
10. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
11. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTIONAL ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – Т. 9. – С. 109-112.
12. Салохитдинов Ш. Мамлакатимизда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва таркибий ўзгаришлари таҳлили //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-97.